

OTORINOLARINGOLOG NUQTAI NAZARIDAN UYQU DAGI OBSTRUKTIV APNE
SINDROMI

Kulbaev Timur

Tilavova Munisa

farmatsiya fakulteti 518-guruh talabalari

Qiyamov Ixtiyor Ergashevich

Ilmiy rahbar, Samarqand davlat universiteti klinik farmakologiya kafedrasida assistenti

Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10950027>

Maqsad. Obstruktiv uyqu apne sindromi (OUAS) bilan kasallangan bemorlarda yuqori nafas yo'llarining kasalliklarini tashxislash algoritmi amalga oshirish bo'ldi. OUAS ning yuqori tarqalishini, uning ko'plab ichki organlar patologiyasini rivojlanishi va kuchayishidagi ishtirokini hisobga olgan holda, kasallik diagnostikasi va davolashda har tomonlama tizimlararo yondashuv zarurligi va OUAS diagnostikasi usullarini barcha yirik ko'p tarmoqli tibbiyot muassasalariga joriy etish zarurligi haqida savol tug'iladi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Bemorlarning shikoyatlarini tahlil qilinganda muntazam hurrak otishi, uyqu paytida nafas olishni to'xtatish belgilari, bo'g'ilishning tungi hujumlari, uyqu paytida terlash, vaqti-vaqti bilan uyg'onish, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining quruqligi, kechasi ikki martadan ko'p miqdorda muntazam siydik ajratish mavjudligi, ertalab ki bosh og'rig'i, kunduzgi uyquchanlik aniqlanadi. Anamnezni yig'ishda arterial gipertenziya, dimlangan yurak etishmovchiligi, aritmiya belgilari va yurak ishemik kasalligi, o'pka gipertenzivasi, surunkali nospesifik o'pka kasalliklari, qandli diabet va boshqa qo'shilib keladigan kasalliklar mavjudligiga alohida e'tibor berish kerak. Jismoniy tekshiruvda ko'pincha birinchi yoki undan yuqori darajali semirish, retrognatiya va mikrognatiya, yuqori nafas yo'llarining turli patologiyalari aniqlanadi.

Natijalar Hurrakning intensivligi vizual analog shkala bo'yicha 1 dan 10 ballgacha baholanadi. Davolashni rejalashtirish uchun quyidagilarni baholanadi: burunning nafas olish holati, burun bo'shlig'i va burun oldi sinuslar, tanglay tilchasi gipertrofiyasining yaqqolligi, tanglay yo'llarining holati (keng, osilgan, yelkanga o'xshash cho'zilgan orqa tanglay yo'llari), xiqqildoq usti qopqog'ining o'lchami va shakli, tomoq boshlig'ining torayishi (yon devorlar mushaklarining gipertrofiyasi, yog' to'qimalarining cho'kishi). Tanglaydagi bodomsimon bezlarning gipertrofiyasi darajasi olimlar taklif etgan usullar bo'yicha aniqlanadi.

OUAS ni tashxislashda uchun oltin standart polisomnografiya hisoblanadi. Biroq, kardiorespirator monitoring yoki nafas olish monitoringi OUAS ni aniqlash va invaziv bo'lmagan nafas olish yordami bilan davolashni buyurish uchun etarli. Nafas olish monitoringi bizga OUAS ning og'irligi darajasini, apnoe / gipopnoe paytida desaturatsiya darajasini aniqlashga, apnoe / gipopnoening davomiyligini aniqlashga va markaziy va obstruktiv apnoe / gipopnoeni etarli darajada ishonchlilik bilan ajratishga imkon beradi. Nafas olish oqimining yo'qligida torakoabdominal kuchlarning mavjudligi yuqori nafas yo'llarining obstruksiyasini ko'rsatadi. Nafas olishning to'xtashi davrida torakoabdominal harakatlarning yo'qligi uyqu apnoesining markaziy genezini ko'rsatadi.

Nafas olish tizimining obstruktiv buzilishlari uchrashidan ustun bo'lgan ko'plab markaziy nafas olish kasalliklarining aniqlanishi, nevrologik va yurak-qon tomir patologiyalarini aniqlash uchun polisomnografiya va batafsil diagnostik qidiruvni o'tkazish uchun sabab sifatida ko'rib chiqilishi kerak.

OUAS bilan kasallangan odamlarda otorinolarolog va yuz-jag' jarrohlari tomonidan aniqlangan bir qator kasalliklar yuqori nafas yo'llarining obstruksiyasi darajasi va sabablarini hisobga olgan holda jarrohlik yo'li bilan tuzatish zarur bo'ladi.

Xulosa. Shunday qilib, OUAS ni davolash somnolog, otorinolarolog, kardiolog, pulmonolog, nevrolog, yuz-jag' jarrohlari, anesteziolog kabi bir qator boshqa mutaxassislarning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi. OUAS ning tarqalishi va klinik ahamiyatini hisobga olgan holda, uning tashxisoti barcha yirik ko'p tarmoqli tibbiyot muassasalarida o'tkazilishi kerak.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH